

STATUTUL TIPOLOGIC AL LIMBILOR (ROMÂNĂ, FRANCEZĂ, RUSĂ) DIN PERSPECTIVA STRUCTURILOR CU VERBELE MIȘCĂRII - NATALIA CELPAN-PATIC -

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

CZU: 81`367.625=135.1=133.1=161.1

DOI: 10.5281/zenodo.6867491

Abstract: Among the main criteria in determining the status of a language (verb-framed languages or satellite-framed languages) is the part of speech that usually expresses the path of movement. In order to test and determine the type of language, it is necessary to investigate the linguistic means available to render the mode of movement, the semantics of the mode and the frequency of expression of the mode. In order to analyze the typological means of lexicalization specific to Romanian, French and Russian, we will start by examining the verbs of motion in the three languages, because, according to researcher L. Talmy, establishing the verbs of motion in a certain language and determining the semantic components present in those verbs of movement contribute to the process of determining the type of language. Different types of movement verbs in the studied languages were analyzed. The corpus of the movement verbs was analyzed and compared, and the basis for determining the typology of the given languages and verbs were: the path, the source and the target.

Cuvinte-cheie: analiza contrastiv-tipologică, verb de mișcare, limbaj satelit, limbaj verbal, structură sintactică

Keywords: contrastive-typological analysis, movement verb, satellite-language, verbal language, syntactic structure

Introducere

Se știe destul de bine faptul că țara noastră este multilingvă și multinațională. Din această perspectivă, lingviștii autohtoni, dar și dintre cei stabiliți peste hotarele statului, au fost mereu preocupați de studii tipologice, pentru a stabili universalii lingvistice, similitudini și divergențe între diferitele limbi vorbite pe teritoriu, cu scopul de a se observa gradul de apropiere lexico-semantică sau sintactică și de a veni în ajutorul traducătorilor, celor care întâmpină dificultăți în asimilarea acestor limbi, sau pentru facilitarea procesului glotodidactic. În afară de aceasta, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, Volumul Complementar [5, p. 28] și mottoului Uniunii Europene *Uniți în diversitate* [14], o limbă nu o exclude pe alta, dimpotrivă, conviețuiește cu cealaltă, iar locuitorii de pe teritoriile multilingve au posibilitatea de a învăța câteva limbi, ceea ce permite un plurilingvism dezvoltat și „sănătos”. Acesta din urmă, în tandem cu interculturalitatea, sunt două fenomene promovate și susținute de către profesorul Ion Guțu, în nenumărate rânduri, în cadrul colocviilor internaționale, conferințelor și la conceperea *Curriculumului Național la Limba Străină*.

În acest context, am considerat necesar de a propune un studiu contrastiv al limbilor română franceză și rusă (utilizate pe larg în diferite domenii pe teritoriul nostru) pentru a face o clasificare tipologică care este mereu considerată drept scopul primordial al oricărei comparații lingvistice.

Lucrarea de față, fiind tipologică, are ca scop determinarea trăsăturilor caracteristice limbilor studiate pe baza ocurențelor lingvistice stabilite pentru clasificarea și analiza unei realități complexe. Studiul nostru este sincron; datele studiate aparțin limbilor actuale (română, franceză și rusă). Astfel, avem intenția de a ilustra valoarea euristică a metodei contrastive, comparând trei limbi în baza structurilor cu verbele mișcării. În acest sens, trebuie de subliniat că mișcarea reprezintă forma esențială a existenței care determină toate caracteristicile lumii materiale care ne înconjoară și este una dintre puținele teme care joacă un rol central în majoritatea disciplinelor care constituie astăzi știința cognitivă. Expresia mișcării poate fi exprimată prin: un verb (*a merge*), un substantiv (*plecarea*), un adjectiv (*rapid*), un adverb (*încet*) și prepoziții (*spre*), dar verbul joacă rolul central și constituie obiectul principal al studiului nostru contrastiv.

Verbele de deplasare

Verbul a fost mereu în atenția cercetătorilor lingviști, datorită posibilităților sale semantice, gramaticale și stilistice bogate, fiind numit de către L. Tesnière „nucleul nucleelor”, iar în lucrările de sintaxă modernă “grupul verbal este conceput ca un grup sintactic organizat în jurul unui verb – care constituie nucleul, centrul enunțului și care include toți determinanții lui direcți, cu ocurență obligatorie sub raport sintactic și semantic; acești determinanți legați de verb prin recțiune causală sau prepozițională alcătuiesc enunțul predicativ minim.” [10, p. 201].

În lingvistica și glotodidactica actuală, semantica spațială și semantica verbelor de mișcare sunt domenii cu un interes sporit din partea gramaticienilor și sintacticienilor din întreaga lume (I. Evseev, G. Pană-Dindelegan, V. Guțu-Romalo, T. Cartaleanu, A. Bujor; J.- P. Boons, L. Talmy, C. Vandeloise, D. Laur, B. Lamiroy, R. Langacker, L. Sarda, D. Stosic, M. Aurnague, D. Slobin etc.) [3, p. 60-61]. Astfel, și obiectul acestui studiu îl constituie structurile cu verbele de mișcare (Vm), sau mai bine zis verbele de deplasare (Vd), or deplasarea este considerată „o constantă semantică” a verbelor din grupul movendi [7, p. 72-73] și arată o schimbare de amplasare. În acest context, cercetătoarea T. Cartaleanu caracterizează mișcarea ca „orice fel de schimbare a poziției obiectului în spațiu” [2, p. 3], iar savantul francez Jean-Paul Boons susține că: “Verbele de mișcare formează una dintre cele mai curioase și interesante clase lexicale din limbă. Dar această expresie este vagă: ea poate desemna deplasarea efectivă a unui corp precum și deplasările reciproce ale părților corpului.” [1, p. 5] (trad. noastră). Bunăoară, dicționarul explicativ (DEX) propune următoarea definiție: **deplasare** [Pl: ~sări / E: deplasa] 1 Mutare (a unui obiect sau a unei persoane) dintr-un loc în altul. Altfel spus, deplasarea este parcurgerea distanței dintr-un punct A în altul B. De exemplu:

a tremura / trembler / дрожать (verb de mișcare);

partir / a pleca / уходит (verb de deplasare).

Deci, în studiul nostru, vor fi suspuse examinării structurile cu verbele de deplasare (Vd), iar verbele de deplasare fac parte din grupul general al Vm.

Tipologia limbilor după L. Talmy

În știința lingvistică modernă, cercetările cu privire la evenimentele de mișcare constituie un domeniu eficient și destul de temeinic. Un lucru bine știut este faptul că limbile diferă după maniera în care acestea redau mișcarea. La baza teoretică a acestui concept se regăsesc, în primul rând, studiile realizate de L. Talmy, D. Slobin, D. Stosic ș.a. și publicate începând cu anii 1975 și până astăzi.

În general, limbile lumii exprimă mișcarea în mod diferit. Limbile din grupul germanic, precum engleza, exprimă modul (*modalitatea*) de mișcare prin intermediul verbelor, în timp ce limbile romanice, de pildă franceza sau româna, lexicalizează în verbe altceva, și anume parcursul (*traectoria*) mișcării [4, p. 81]. Stabilirea tipologiei verbelor de mișcare este un proces destul de complex și extins pe trei dimensiuni : *sintaxa*, *semantica* și *vocabularul*. Conform faimoasei clasificări tipologice efectuată de către Leonard Talmy, lingvistul emerit de la Universitatea de Stat din Buffalo, New York, cunoscut pentru studiile sale de pionierat în domeniul lingvisticii cognitive, și anume demonstrarea relației dintre structurile lingvistice de ordin semantic și formal și combinațiile dintre tipologiile semantice și universale, verbele de mișcare sunt de două tipuri: verbe ce conțin elementul traseu (*traectorie*), sau verbele de parcurs (*path verbs*), care includ direcția mișcării și verbe ce exprimă modalitatea mișcării (*manner of motion verbs*), iar direcția ei este neglijată sau exprimată prin *sateliți* (alte părți de vorbire) [13, p. 59]. Acest termen a fost definit de către L. Talmy și este un constituent gramatical care include prefixe verbale, complemente, gerunziu, supin, adverb, prepoziție etc. Astfel, acest cercetător divizează evenimentul mișcării în 3 elemente de bază – *mișcarea*, *traectoria ei* și *modalitatea de mișcare*. Aceasta din urmă se referă la un tip distinct de mișcare descris de un anumit verb, cum ar fi *a alerga/courir/бежать*, *a aluneca/glisser/скользить*, *a merge/marcher/ходить*, *a se târî/ramper/ползти* etc. Traseul mișcării se referă la direcția de mișcare, cum ar fi *a intra/entrer/войти*, *a ieși/sortir/выходить* etc. Ambele concepte pot fi codificate în același verb ca parte a sensului său de bază sau într-o particulă separată care însoțește verbul, numită „satelit”. Ar trebui de menționat și faptul că modalitatea sau traseul pot să nu fie exprimate chiar deloc.

În baza acestor tipuri de verbe pot fi clasificate, respectiv, și limbile (a se vedea Tabelul 1): cele care încadrează în verb elementul traseu se numesc limbi verbale (*limbi-V*), sau limbi-traseu (*verb-framed languages*), de pildă limbile romanice; iar cele care exprimă traseul printr-un satelit, iar modalitatea se reflectă în semantica și forma verbală, se numesc limbi-mod sau limbi satelitare (*limbi-S*) (*satellite-framed languages*), precum sunt limbile germanice [4, p. 82].

Această tipologie nu poate neglija, însă, existența în fiecare dintre cele două tipuri de limbaje a unor structuri specifice celuilalt, adică limbile-satelit pot avea verbe de parcurs, iar cele verbale pot avea verbe ce exprimă modalitatea mișcării, cu alte cuvinte, aceste limbi pot fi *echipolente* (*equipollently-framed languages*) [12, p. 109]. L. Talmy însuși constată existența unor sisteme idiomatice mai complexe, care sunt mai greu de clasificat, pentru că oferă structuri diferite în funcție de tipurile de evenimente reprezentate. Există cazuri, când limbile de tip *verb-framed* (româna, de exemplu) dispun de un număr de verbe care includ informații despre mod, așa precum *a alerga*, *a zbura*. Prin urmare, ambele tipuri de limbi exprimă parcursul mișcării, doar că limbile romanice fac acest lucru la nivel de verb principal, iar limbile germanice – la nivel de *sateliți*.

În acest context, putem sublinia faptul că “limbile germanice permit o descriere mai detaliată a parcursului și aduc în prim plan mai multe specificări cu privire la mod, decât o fac limbile romanice. Pe de altă parte, limbile romanice descriu mai minuțios localizarea persoanelor și a obiectelor.” [4, p. 83].

Tabel 1. Tipologia limbilor după L. Talmy și D. Stosic

Limbi verbale/limbi-traseu	Limbi satelitare/limbi-mod	Limbi echipolente
Verb → <i>traseu</i> Satelit (gerunziu, adverb, prepoziție) → <i>mod</i>	Verb → <i>mod</i> Satelit (gerunziu, adverb, prepoziție) → <i>traseu</i>	Verb → <i>traseu, mod</i> Satelit (gerunziu, adverb, prepoziție) → <i>mod, traseu</i>
<i>Română, franceză, spaniolă, italiană, coreeană, turcă, arabă etc.</i>	<i>Engleză, germană, rusă, chineză etc.</i>	<i>Persană, rusă, română, franceză etc.</i>
Exemple: <i>El a ieșit din casă alergând.</i> <i>Il est sorti de la maison en courant.</i> <i>El trece râul înot (înotând).</i> <i>Il traverse la rivière à la nage.</i>	Exemple: <i>Он выбежал из дома.</i> <i>Джон переплыл реку.</i> <i>He ran out of the house.</i> <i>He swims across the river.</i>	Exemple: <i>Ne-am întors în oraș. / Nous sommes rentrés en ville. / Мы вернулись в город.</i>

Limbile romanice, cum ar fi franceza, exprimă în mod normal traseul cu ajutorul verbelor, iar limbile germanice, precum engleza, sunt însoțite de sateliți. Aceasta înseamnă că vorbitorii de limbi germanice exprimă de obicei modalitatea prin lexico-semantica verbului atunci când exprimă evenimentele de mișcare, iar vorbitorii de limbi romanice (precum română, franceză, italiană și

spaniolă) exprimă de obicei traseul în semantica verbală și fie omit cu totul modalitatea de mișcare, fie o exprimă într-un mod complementar.

Conform opiniei lui D. Slobin, atunci când limbile diferă din punct de vedere tipologic, aceasta înseamnă că traducerea structurilor dintr-o limbă în alta poate fi afectată din cauza nivelului de gândire distinct în limbi-culturi diferite : spre exemplu românescul *a zbura la Paris/лететь в Париж* nu poate avea în limba franceză același echivalent, cu un verb care exprimă modalitatea de deplasare ("volar"), însă putem folosi o mișcare orientată „aller à Paris” [11]. În acest mod, traducătorii pot înlocui verbul satelitar (care arată modul acțiunii) cu un verb-traseu (care exprimă parcursul). În comunicarea de zi cu zi și în procesul didactic este la fel, atunci când modalitatea mișcării sau traseul nu sunt relevante, ele pot fi omise, or scopul comunicării este transmiterea mesajului, iar corectitudinea lexico-gramaticală absolută trece pe loc secundar.

Particularități contrastive

Este important de subliniat unele similitudini și divergențe în cele trei limbi comparate. Bunăoară limba rusă are puține verbe care exprimă doar traiectoria (*прибыть, отправится*), or ea este redată, de cele mai multe ori, cu ajutorul prefixelor [9, p. 43], uneori al prepozițiilor, care codifică informații mai mult sau mai puțin identice privind această componentă (*влезть*). Aceste prefixe care exprimă mișcarea oferă informații despre limitele spațiale și uneori temporale, astfel, prefixul este obligatoriu pentru a marca fie o trecere a granițelor (*зайти в комнату/а intra în cameră*), sau o apropiere de țință (*подойти к дому/а se apropia de casă*).

Potrivit lui D. Slobin [11], în limba rusă se atestă o absență a verbelor cu sens de mișcare neutră, care nu exprimă în mod explicit nici modalitatea mișcării, nici traiectoria ei. Astfel, traducerea în limba rusă a verbelor *a merge* și *a veni* necesită o distincție între două tipuri de modalități: „pe jos” (*идти, ходить*) și „cu un mijloc de transport” (*ехать, ездить*) [9, p. 44].

Să comparăm unele exemple infra.

(1) (fr.) *Marie court acheter du pain.* / (rom.) *Maria aleargă să cumpere pâine.* (*Maria aleargă după pâine*). / (rus.) *Мария бежит купить хлеб. Мария бежит за хлебом.*

(2) (fr.) *Mon amie court chaque jour pour maigrir.* / (rom.) *Prietena mea aleargă zilnic pentru a slăbi.* *Prietena mea aleargă zilnic pentru ca să slăbească.* / (rus.) *Моя подруга бежит ежедневно, чтобы похудеть.*

Prin aceste exemple putem observa foarte bine că statutul Vd în limba rusă depinde foarte mult de categoria de *aspect* : *perfectiv/imperfectiv*, ceea ce în limbile romanice, precum cele studiate în această cercetare, sau nu există, sau este exprimat la nivel lexical prin aspectualitate (*Aktionsart*). În prima propoziție, verbul *бежать* este perfectiv și necesită ca actant de dreapta un complement circumstanțial de loc, în a doua – *бежать* este un verb imperfectiv, care necesită o subordonată finală.

Infinitivul precedat de prepoziția *pentru* are funcția sintactică de complement circumstanțial de scop în cele trei limbi, cu excepția faptului că în română există tendința de a înlocui infinitivul cu modul conjunctiv [3].

În cel de-al doilea exemplu românesc s-ar putea folosi fie un infinitiv, fie un conjunctiv cu prepoziția *pentru* care are un sens final, prin influență balcanică diacronică. În ceea ce privește limba rusă, în cazul acestui tip de structură **Vm+Vinf**, ea este tipologic mai aproape de limba franceză, cu toate că supra am prezentat mult mai multe similitudini între limbile romanice. Chiar dacă limbile din aceeași familie sunt foarte apropiate, nu putem găsi întotdeauna echivalente absolute.

În urma analizei corpusului studiat din literatură și presă, limba franceză se comportă ca o limbă verbală, dar uneori folosește și sateliți (adică are loc o fuziune lexicală mixtă). În ceea ce privește limba rusă, aceasta implică atât structuri de tip satelitar, cât și verbal sau mixt (echipolent), care variază în funcție de tipul de mișcare. Această varietate de structuri face dificilă clasificarea limbii ruse folosind dihotomia simplă între limbile-S și limbile-V, propusă de L. Talmy.

În ceea ce privește limba română, rezultatele indică faptul că, în conformitate cu constatările altor studii [8], expresia mișcării în limba română este destul de similară cu cea a celorlalte limbi romanice, în acest mod, traiectoria este exprimată prin lexico-semantica verbului, iar modalitatea prin actanții lui, deoarece fondul lexical principal al ei vine din limba latină.

În continuare, mai propunem niște exemple spre analiză comparată, cu Vm prepoziționale:

(3) (rom) *Am venit cu autobuzul, cu bicicleta.* / (fr) **Je suis venu avec l'autobus, avec la bicyclette (faux). Je suis venu en autobus, à bicyclette (vrai).* / (rus) *Я приехал на автобусе, на велосипеде.*

(4) (rom) *Mergem la bunica.* / (fr) **Nous allons à la grand-mère (faux). Nous allons chez la grand-mère (vrai).* / (rus) *Мы идем к бабушке.*

(5) (rom) *Vreau să plec.* / (fr) **Je veux que je parte (faux). Je veux partir (vrai).* / (rus) *Я хочу пойти.*

(6) (rom) *Îți pare rău că nu a plecat.* / (fr) **Tu regrettes qu'elle n'est pas partie (faux). Tu regrettes qu'elle ne soit pas partie (vrai).* / (rus) *Ты сожалеешь, что она не ушла.*

Din exemplele de mai sus, se observă că asteriscul * marchează niște structuri folosite incorect în limba franceză din cauza interferențelor care pot apărea la studenți din cauza influenței limbii materne în procesul de studiu al limbii franceze ca limbă străină. În exemplul 3 este interferența legată de tipul de transport; în exemplul 4 vorbim despre recțiunea verbală specifică a verbului *aller* în cazul în care actantul de dreapta este o persoană; exemplele 5 și 6 apar în cazul în care modul „subjonctiv” din limba franceză nu este asimilat suficient, astfel, poate apărea o structură incorectă prin influența limbii române [3]. Cert este faptul că aceste interferențe apar inclusiv din cauza tipologică diferită, pe alocuri, ale limbilor supuse examinării. În dependență de tipul verbal, se cere o anumită prepoziție de loc în cazul limbilor-V, care sunt diferite de alte limbi-V, sau de limbile-S.

În exemplele de mai jos (7,8), vom face o mică diferențiere între dihotomiile *tranzitiv/intranzitiv, reflexiv/non-reflexiv*, care influențează la fel percepția Vd din punct de vedere tipologic.

(7) (rom) *A se urca în pod/ a urca sacul în pod* //(rus) *Подниматься на чердак./ Поднять мешок.*

Acest fapt există în limba franceză în cazul verbului *se déplacer/déplacer*.

(8) (fr) *Il s'est déplacé vers le Sud. / Il a déplacé l'armoire.*

Trebuie de remarcat faptul că este nevoie de ținut cont și de semantica verbelor în procesul de clasificare tipologică. De multe ori, Vm sunt polisemantice și pot să exprime alte sensuri decât cele de mișcare, sau o mișcare semantică, ceea ce este valabil în cazul celor 3 limbi comparate [3]. A se vedea exemplele ce urmează :

(9a) (ro) *El a atins vârful muntelui.* / (fr) *Il a atteint le sommet de la montagne.* / (ru) *Он достиг вершины горы.*

(9b) (ro) *El și-a atins scopul.* / (fr) *Il a atteint son objectif.* / (rus) *Он достиг своей цели.*

(9c) (ro) *El i-a atins umărul.* / (fr) *Il lui toucha l'épaule.* / (rus) *Он коснулся ее плеча.*

Spre exemplu, J.-P. Desclés a prezentat 23 de ocurențe ale verbului francez *monter* cu semnificații diferite [6, p. 96], printre care:

Luc monte sur la colline.

Luc monte un cheval.

Luc monte en grade.

Le blé monte rapidement cette année.

Les prix montent.

Concluzii

În mod curent, Vm includ în sensul lor *traietoria mișcării* (direcția, parcursul, traseul), *agentul* (subiectul mișcării) și *modalitatea mișcării* (sau maniera ei). Unii savanți, precum L. Talmy, evidențiază la nivel de tipologie lingvistică două tipuri de limbi ce se disting prin modul de lexicalizare a acestor trei componente. Astfel, preponderent în limbile germanice și slave Vm conțin în semantica lor *modalitatea mișcării* (de exemplu, *a se târi/ramper/ползти*), iar pentru a reda traseul, ele utilizează neapărat prepoziții, adverbe, forme nepersonale ale verbului (*în afară, înăuntru*). Antitetic, în limbile romanice, Vd exprimă *traseul* (*a intra/entrer/войти*), pe când modul mișcării este exprimat prin locuțiuni adverbiale, moduri nepersonale etc. (*a intra fugind/entrer en courant*).

Diferențele menționate sunt destul de importante pentru traducători, profesori, studenți ce învață limbi străine, lingviști, pentru a se ține cont de ele, cu preponderență când limba-țintă și limba-

sursă sunt de tipologie diferită; în acest mod, în unele cazuri de asimetrie lexico-semantică se poate recurge la unele elipse, substituiri, sau completări lexico-gramaticale.

Deși limbile pot fi, în general, clasificate drept *limbi verbale* și *limbi satelitare*, aceasta nu este o clasificare absolută. Limbile pot folosi ambele strategii, așa cum este cazul în engleză cu verbele de origine latinească precum „exit”, sunt și limbaje *echipolente* [11] în care atât modul, cât și calea sunt exprimate prin verbe, sau pot lipsi totalmente. Spre exemplu, mai există și limbi care nu selectează verbele de mișcare după modalitate sau traseu, însă în dependență de tipul obiectului care se mișcă sau este mișcat.

Cert este faptul că rezultatele noastre rămân încă de confirmat, pe baza unui eșantion mai mare: iar acest rezumat al comunicării din cadrul colocviului nu reprezintă un studiu exhaustiv, ci este doar o constatare preliminară cu privire la tipologia limbilor bazată pe structurile cu verbele de deplasare (sau de mișcare). Pentru a elucida unele particularități ale subiectului abordat, cercetarea dată va fi extinsă ulterior în scopul elaborării unei teze de doctor.

Referințe bibliografice :

1. BOONS, Jean-Paul. “La notion sémantique de déplacement dans une classification syntaxique des verbes locatifs”. In : *Langue Française*, nr. 76. Paris : Armand Colin, 1987, p. 5-40.
2. CARTALEANU, Tatiana. *Синтагматика глаголов движения в современном молдавском литературном языке*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Кишинев: Академия Наук, 1985.
3. CELPAN-PATIC, Natalia. „Particularités sémantico-syntaxiques des constructions infinitives avec les verbes de mouvement”. In: *Intertext*, nr. 3-4(39-40). Chișinău: ULIM, 2016. p. 60-65.
4. CINCILEI, Cornelia., BODEAN-VOZIAN, Olesia. „Conceptualizarea noțiunii de mișcare în limbile engleză și română”. In: *Intertext*, nr.1/2 (25/26). Chișinău: ULIM, 2013. p. 80-85.
5. Conseil de l’Europe. *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs*, 2018. 254 p.
6. DESCLES, Jean-Pierre, GUENTCHEVA, Zlatka. „Doit-on tenir compte de la polysémie verbale en typologie ? Un exemple contrastif entre français et bulgare”. In: *Langue française*. 2005, nr. 145, p. 93-107.
7. EVSEEV, Ivan. *Semantica verbului (categoriile de acțiune, devenire și stare)*. Timișoara : Facla, 1974.
8. FAGARD, Benjamin, MARDALE, Alexandru. „L’expression du déplacement en roumain: perspectives romanes”. In: *Annales de l’Université de Craiova. Série Langues et Littératures Romanes*. Craiova: Editura: Universitaria, 2020. p. 40-46. fhalshs-03087653f [online]. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03087653/document> [citât 31.05. 2022].
9. IAKOVLEVA, Tatiana, HICKMANN, Maya. „Contraintes typologiques dans l’acquisition d’une langue étrangère : l’expression du mouvement chez les apprenants russophones du français”. In *Langages*. 6 décembre 2012. Vol. 188, n° 4, p. 41-57. [online] <https://www.cairn.info/revue-langages-2012-4-page-41.htm> [citât 31.05. 2022].
10. MIERLĂ, Anca. „Considerații privind criteriile de clasificare sintactico-semantică a verbului (cu aplicație asupra verbelor de deplasare)”. In: *Ovidius University Annals of Philology XIV*. Constanța: Ovidius, 2003, p. 201-212.

11. SLOBIN, Dan. “The many ways to search for a frog: linguistic typology and the expression of motion events”. In: STROMQVIST, S., VERHOEVEN, L. *Relating events in narratives* (vol. 2): *typological and contextual perspectives*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, p. 219-257. [online] <http://ihd.berkeley.edu/linguisticstypologyofmotionevents.pdf> [citat 31.05. 2022].
12. STOSIC, Dejan. „La notion de « manière » dans la sémantique de l’espace”. In: *Langages*. 2009. Vol. 175, n° 3, p. 103-121. [online] <https://doi.org/10.3917/lang.175.0103> [citat 31.05. 2022].
13. TALMY, Leonard. „Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms”. In: *Language Typology and Syntactic Description 3: Grammatical Categories and the Lexicon*. T. Shopen (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1985. p. 57-149.
14. Uniunea Europeană. *Mottoul UE*. [online] https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_ro [citat 31.05. 2022].